

ECO-ECONOMICS PRINCIPLES DEVELOPED IN THE MODERN ECONOMIC SCIENCES

CZU: 330.15:502.131.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549646>

Alexei CHIRTOCA

Academia de Studii Economice din Moldova

Oana BOCĂNETE

Tomis University, Romania

***Abstract:** The major aspects with regard to the development of environmental and ecological perceptions were the scarcity and depletion of natural resources. In this perspective, there are two methods that can be used to investigate the notion of "eco-management" or "green management" in the history of economic philosophy: looking for the concept hidden in the words, or performing a word search. Linguistically, this is equivalent to searching between the definer and the defined. As for eco-economics systems (ecological economics or environmental economics), they are at the meeting point of these two perspectives. In other words, the research, in the 20th-21st century history of economic ideas, the moment when the expression "eco-economy" appeared with its modern meaning will be developed in the present article.*

***Keywords:** management, economy, ecology, systems, sustainability, crisis.*

Introducere. În ultimele două decenii ale secolului al XXI, necesitatea de a satisface nevoile mediului înconjurător a început să ocupe un loc primordial în sistemul de valori a consumatorilor și de importanță majoră a economiei. Actualmente, se dezvoltă dinamic piața produselor alimentare ecologice, care reprezintă o alternativă a pieței tradițional. Problema protejării mediului natural, și dezvoltarea eco-economiei este unul dintre domeniile contemporane ale cercetării științifice, deoarece importanța acestuia crește pentru societate. Responsabilitatea tuturor statelor, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, constă în necesitatea de a organiza activități de protecție a mediului și implementarea deciziilor luate la nivel internațional în cadrul organizațiilor din domeniul protecției mediului și, în necesitatea căutării continuă a măsurilor suplimentare care vizează reducerea impactului negativ asupra mediului al întreprinderilor industriale.

Conținut de bază. Evoluția punctelor de vedere economice asupra resurselor naturale și a problemelor de mediu denotă faptul că fundamentele ideii de durabilitate economică și ecologică au fost puse de reprezentanții economiei clasice. Economiiștii clasici au subliniat rolul pieței în promovarea dezvoltării și inovării, dar au fost în mare măsură pesimiști în ceea ce privește perspectivele de creștere pe termen lung. Economiiștii neoclasici erau interesați de problema utilității marginale (marjele de profit). Aceștia au analizat problemele de mediu în raport cu costurile cauzate de măsurile luate pentru ecologizare. În perioada neoclasică, s-a fundamentat, deasemenea, ideea necesității intervenției statului în sfera mediului, s-a dezvoltat teoria efectelor externe și au apărut premisele pentru aspectele instituționale și sociale ale dezvoltării durabile. Dezvoltarea teoriei drepturilor de proprietate a adus o contribuție semnificativă [4, p. 56]. Toate aceste realizări au primit o nouă înțelegere în cursul formării conceptului internațional de dezvoltare durabilă.

Conceptul de eco-economiei (sau economia ecologică, economie verde) este propus pentru prima dată de savantul Lester Brown, care în 1974 fondează Worldwatch Institute, iar în 1984, lansează o serie de rapoarte denumite „Starea lumii”, care sunt considerate în prezent biblia mișcării ecologice globale [1, p. 29].

Eco-economia consideră că relația dintre economie și mediu este centrală. Astfel, orice analiză plasează activitatea economică în mediul înconjurător. Această distincție este ilustrată cel mai bine cu referire la dezbaterile privind dezvoltarea durabilă și diferența dintre durabilitatea slabă și puternică. Eco-economia susține noțiunea de durabilitate puternică. Această viziune a durabilității presupune că nu toate formele de capital (adică umane și naturale) sunt perfect substituibile.

În perioada 1980 – 1990, în țările dezvoltate, se remarcă dezvoltarea rapidă a tehnologiilor „verzi” și se promovează ideea modernizării mediului. Condiția prealabilă pentru aceasta a fost ca adaptarea ecologică a creșterii economice și fezabilitatea dezvoltării industriale din punct de vedere economic, deoarece contribuie la economisirea resurselor naturale și formează avantaje competitive pentru entitățile economice introducând tehnologii „verzi” și inovații industriale. Această abordare s-a potrivit atât pentru comunitatea de afaceri, cât și pentru structurile guvernamentale din țările industrializate, de atunci contradicțiile dintre interesele de mediu și cele economice din sistemul pieței sunt anulate [12, p.55].

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, pe fondul conferințelor și al rapoartelor publicate, se poate recunoaște că creșterea economică pozitivă a fost realizată în mare parte din cauza presiunii crescânde asupra mediului înconjurător. Dinamica dezvoltării indicatorilor cheie ai dezvoltării sistemului economic mondial a arătat că o astfel de dezvoltare în viitor amenință nu numai existența sistemului ecologic în înțelegerea general acceptată, ci și însăși existența civilizației omenesti.

În 1990, a fost creat Fondul Mondial pentru Mediu, a cărui sarcină este de a aloca resurse financiare suplimentare țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu economii în tranziție în abordarea problemelor de protecție a mediului internațional.

La Conferința ONU privind mediul și dezvoltarea, desfășurată în 1992 la Rio de Janeiro (Brazilia), a fost proclamată oficial teza dezvoltării echilibrate sociale și economice care nu distruge mediul natural și asigură progresul continuu al societății, precum și a fost introdus termenul „dezvoltare durabilă”, sau „dezvoltare sustenabilă”. Pentru prima dată, omenirea la cel mai înalt nivel și-a stabilit sarcina de a ajusta activitățile economice ținând seama de interesele generațiilor viitoare de a păstra resursele naturale și un climat favorabil pe Pământ. Bunăstarea materială a populației trebuie să crească într-un ritm accelerat pentru a elimina sărăcia și foamea [13].

În ajunul secolului XXI problemele legate de depășirea inegalității economice globale, problemele legate de consolidarea dezvoltării sociale, protejarea mediului, asigurarea drepturilor omului și realizarea egalității de gen au devenit și mai urgente la nivel global. Summitul Mileniului organizat de Organizația Națiunilor Unite, desfășurat în anul 2000 la New York, a adoptat Declarația Mileniului, unde printre obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pentru perioada de până în 2015 a fost și asigurarea sustenabilității mediului; construirea unui parteneriat global pentru dezvoltare durabilă.

Necâtând la existența a două rapoarte de urmărire în 1991 și 1994, termenul de economie verde a fost folosit doar ca o gândire ulterioară până când a fost reînviat recent în programul 2008 de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). De atunci UNEP și-a lansat inițiativa privind economia verde în cadrul companiei 2008 [2, p.234].

De la criza financiară din 2008, mai multe inițiative de reformă eco-economică au fost propuse ca răspuns la cererile guvernelor – în special, dar nu numai, „dezvoltare verde”, „decarbonizare” și economia „verde”, „albastră” sau „circulară”. Această diversitate de inițiative a condus la inovații valoroase și a implicat societatea civilă și întreprinderile, precum și guvernul – dar continuarea unei abordări fragmentate ar putea deruta părțile interesate și ar putea împiedica progresul sistemic de care este acum nevoie.

Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice de la Copenhaga din 2009 a lansat o declarație care sprijină economia ecologică.

Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc în iunie 2012 la Rio de Janeiro (Rio + 20), a rezumat rezultatele a douăzeci de ani de încercări nereușite ale omenirii de a schimba modelul tradițional de dezvoltare și a menționat că, pentru a realiza o dezvoltare durabilă, este necesar pentru a forma o economie „verde”. Documentul final al Rio + 20, a fost intitulat „Viitorul pe care îl dorim”, a derogat fundamente pentru un nou model de dezvoltare economică ecologică care încurajează progresul social, consumul durabil și producția [5, p.56].

Popularitatea crescândă a conceptului de economie verde este evidențiată în raportul Programului UNEP „Către o economie verde: căi spre dezvoltare durabilă și eradicarea sărăciei”,

elaborat în 2011. Până acum, nu a fost formulat niciun concept clar de economie verde, dar termenul implică faptul că creșterea economică și protecția mediului sunt strategii complementare. Potrivit UNEP, o economie „verde” este una care îmbunătățește bunăstarea umană, asigură justiția socială, reducând în același timp semnificativ riscurile pentru mediu și sărăcirea acestuia. Conceptul de economie „verde” nu înlocuiește, ci completează conceptul de dezvoltare durabilă cu o abordare practică [10, p.135].

Potrivit experților [3], pe termen scurt, economia „verde” este capabilă să asigure creșterea PIB-ului, o creștere a venitului pe cap de locuitor și a ocupării forței de muncă. Pentru a începe tranziția către o economie „verde”, este necesar până în 2050 de realizat investiții în proporție de 2% din PIB mondial în zece sectoare cheie: agricultură, locuințe și utilități, energie, pescuit, silvicultură, industrie, turism, transport, gestionarea și reciclarea deșeurilor și gestionarea resurselor de apă. Raportul subliniază că cea mai gravă amenințare cu care se confruntă lumea în acest moment este că totul va rămâne neschimbat.

Economiile mondiale sunt încă măsurate și gestionate în moduri care stimulează consumul excesiv, deteriorează natura și legăturile sociale și stimulează schimbările climatice. În 2015 comunitatea globală s-a angajat să abordeze aceste probleme conexe prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, iar acest pas poate fi descris ca unul istoric. Pentru a atinge toate țintele propuse până în 2030 urmează a fi operate schimbări semnificative pe aspectele economice, sociale, instituționale inclusiv pe dimensiunea schimbărilor climatice .

Știința economică modernă distinge patru principii de bază ale dezvoltării ecologice:

1. principiul priorității cerințelor globale ale imperativului de mediu în raport cu strategiile naționale și regionale de gestionare a mediului;
2. principiul avertizării timpurii asupra schimbărilor adverse de mediu și a responsabilității pentru viitor;
3. principiul subordonării economiei la obiectivele de mediu ale societății;
4. principiul echilibrului ecologic și economic al dezvoltării.

Prin urmare, politica statului în tranziția la o eco-economie ar trebui să se bazeze pe următoarele abordări și principii, care includ:

- egalitatea și acceptabilitatea generațiilor;
- utilizarea mecanismelor de piață pentru a realiza o dezvoltare durabilă;
- principiul precauției în raport cu impactul social și de mediu;
- evaluarea și evidențierea serviciilor naturale la nivel național și internațional;
- înțelegerea valorii mari a capitalului natural și social;
- utilizarea eficientă a resurselor,
- consum și producție durabile;
- necesitatea îndeplinirii obiectivelor macroeconomice prin crearea locuri de muncă ecologice;
- creșterea nivelului de concurență în ramurile principalele ale industriei etc.

Ținând cont de cele sus-menționate, putem conchide că dezvoltarea dimensiunilor eco-economice reprezintă un ansamblu de scopuri, obiective, priorități, principii, documente strategice și activități care vizează implementarea funcției calitative ale administrației publice. În același timp, scopul activității administrației publice este de a determina rezultatul și efectul pe care aceasta îl aduce la nivel economic, social, de mediu, politic etc. Sarcinile principale și direcțiile de conducere ale administrației publice, conținutul, formele și metodele activității de management depind în mare măsură de nivelul de dezvoltare materială și spirituală a societății, de conștientizarea esenței și severității contradicțiilor în mediul în care activează. Astfel, instrumentul cheie pentru implementarea politicii de stat în domeniul dezvoltării dimensiunilor eco-economice este reprezentat în prezent de legislația în vigoare și programele de stat.

În acest sens, problemele ecologice și economiei-ecologice în Republica Moldova au fost abordate în Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă Moldova – XXI, Strategia de Creștere

Economică și Reducere a Sărăciei 2004-2006, Planul Național de Dezvoltare a Republicii Moldova” 2008-2011, Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 și 2030 [15].

Dezvoltarea economiei ecologice în Republica Moldova a fost prevăzută documente strategice precum: Strategia de Mediu 2014-2023 [14], Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova [9]; Strategia națională de gestionare a deșeurilor radioactive 2013-2023 [11]; Programul de stat de regenerare și împădurire a fondului forestier 2003-2020 [6], precum și pentru susținere a politicilor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, mai cu seamă în cadrul planului de acțiune pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii [7] începând cu anul 2014 pentru a-și îndeplini obligațiunile în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și obiectivele de mediu din Agenda 2030 convenite cu Națiunile Unite. Deasemenea, a fost adoptat și programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii a cărui obiectiv este „susținerea IMM-ilor în implementarea practicilor prietenoase cu mediul și în identificarea celor mai bune soluții și tehnologii privind gestionarea corectă a deșeurilor” [8].

Totodată, un rol important în sistemul de protecție a mediului și ecologie îl joacă organizațiile instituționale informale. Acestea includ diferite structuri publice care se ocupă de problemele de mediu și protecția mediului. Acestea sunt organizații neguvernamentale care sunt finanțate doar din donații de la cetățeni și fundații caritabile private. Aceștia sunt responsabili pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate direcționate către proiecte de mediu. Conform legislației existente, organizațiile publice de mediu sunt capabile să desfășoare acțiuni de mediu, să inițieze inspecții și control al autorităților de control și supraveghere în domeniul încălcării legislației existente în domeniul protecției mediului și ecologiei. Având o organizație teritorială diferită, organizațiile publice de mediu sunt împărțite în organizații internaționale, neguvernamentale care își desfășoară activitatea în țară, precum și organizații regionale de mediu.

În ultimii ani economia ecologică a devenit discutată pe larg nu numai de către specialiștii în economie ecologică, dar, de asemenea, la diferite forumuri politice. Este tot mai des menționată de către șefii de stat și miniștrii de finanțe, precum și prezentă în declarațiile comune ale G-20 și discutată în contextul dezvoltării durabile și eradicării sărăciei.

Concluzii. Principalele abordări economice și evenimente istorice asociate cu conceptul de economie ecologică, evidențiate în cercetarea realizată de autor, subliniază necesitatea unei economii interconectate cu mediu și dezvoltarea socială a teritoriilor. Asigurarea unei dezvoltări echilibrate a economiei, ecologiei și sferei sociale este o sarcină prioritară a statului și va contribui la consolidarea potențialului actual și viitor pentru a satisface nevoile societății. Astăzi, știința modernă se confruntă cu o întrebare acută, în mare parte filosofică, care se referă la fundamentul acesteia, sau veșnica întrebare care stă în fața savanților economiști și ecologiști: „Este ecologia parte a economiei sau economia e parte a ecologiei?”.

Pe de o parte, majoritatea covârșitoare a economiștilor susțin că ecologia face parte din conceptul mai general de „economie”. În termeni generali, se poate afirma că acest punct de vedere se bazează pe faptul că unul dintre domeniile economiei este managementul ecologic, prin urmare, ecologia este o secțiune a economiei legată indisolubil de problemele mediului. Pe de altă parte, există un alt punct de vedere, în mare parte opus, la care savanții ecologiști aderă, și presupune că economia există ca o parte inseparabilă și inseparabilă a ecosistemelor terestri, prin urmare, economia face parte dintr-un concept mai general al „ecologie”.

Bibliografie

1. ANDERSON D. Environmental Economics and Natural Resource Management, Routledge, New York. 2019, 446p.
2. BARBIER E. The policy challenges for green economy and sustainable economic development // Natural Resources Forum, vol. 35 (3), 2011, p. 233–245
3. Conferința ONU privind schimbările climatice. Summitul liderilor mondiali, Glasgow, 2021. Disponibil la: <https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/11/01/#> [citat 19 martie 2022]

4. HANLEY N., SHOGREN J.F., WHITE B. *Environmental Economics in Theory and Practice*, 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2006, 480 p.
5. HARRIS J., ROACH B. *Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach*. Houghton Mifflin Company. 2017, 668 p.
6. Hotărârea Guvernului RM nr. 737 din 17-06-2003 cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 În Monitorul Oficial, 2003, nr. 132-133
7. Hotărârea Guvernului RM nr. 685 din 13-09-2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012–2020. În: Monitorul Oficial, 2012, nr. 198-204
8. Hotărârea Guvernului RM nr. 592 din 27-11-2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 360-366
9. Hotărârea Guvernului RM nr. 1009 din 10-12-2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 372-384
10. JACKSON T. *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Washington, USA: Earthscan Publications Ltd., 2011, 286 p.
11. Legea nr. 68 din 13 aprilie 2017 pentru aprobarea Strategiei naționale privind managementul deșeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-217.
12. PEARCE D., MORAN D. *The Economic Value of Biodiversity*. London: Routledge Taylor & Francis, 1994. 186 p. ISBN 9781853831959
13. RUNNALLS D. Environment and Economy: joined at the hip or just strange bedfellows? //S.A.P.I.E.N.S, 4.1, 2011. Available at: <http://sapiens.revues.org/1150> [citată 20 septembrie 2022]
14. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 Disponibil la <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740> [citată 25 septembrie 2022]
15. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”. Disponibil la: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf [citată 26 septembrie 2022]